

apenado Pavão

opinião como direito

A BOCA DA LEI – “FERMER LA BOUCHE”

setembro 19, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 09 – n. 85/2025

A célebre expressão **“a boca da lei”** foi cunhada no contexto da **Escola da Exegese**, que defendia a interpretação literal das normas jurídicas, reduzindo o papel do juiz à mera subsunção do fato à lei. Se, de um lado, essa visão assegurava previsibilidade e segurança jurídica, de outro, limitava o espaço de criação judicial.

O próprio código civil francês ganhou notoriedade na história a partir de uma prática atribuída aos juízes que respondiam quando indagados: Eu não conheço o código civil, eu conheço o Código de Napoleão.

Apenas para uma nota histórica, o Código de Napoleão é precioso porque rico em detalhes, pretendendo ser superior ao grande monumento da história que reunia mais de cinco mil leis do Direito Romano e se conhece como o **Corpus Juris Civilis**.

Pois bem, se a vontade é da lei, como defendia a Escola da Exegese, sua proposição continua viva e se exprime na chamada interpretação subsuntiva, aquela através da qual o intérprete aplica a norma consoante a sua expressão, eximindo-se de qualquer consideração subjetiva, notadamente, ideológica.

A interpretação, sob essa ótica, se dá pela aplicação da hipótese jurídica à hipótese fática, com mínima interferência pessoal do intérprete. O mecanismo possui plena força normativa com observação dogmática que pode ser acusada de reducionista, conquanto consigo traga a virtude da **segurança jurídica**, fundamento essencial do Estado de Direito.

No Brasil, em tempos de criativismos judiciais extravagantes e desmedidos, é preciso que seja resgatada a ideia de que a vontade da lei é a vontade da nação – embora com ela possa não coincidir – uma vez que a democracia representativa que a Constituição da República estabelece é a norma que deveria ser observada com recato e atenção.

Os ministros do STF – alguns deles encabeçados pelo decano – criaram o hábito deformado de criticar até votos dos seus pares com a naturalidade de quem comenta o resultado de uma decisão lastreada no VAR em jogo e futebol. É um “achismo” travestido de opinião que desafia o próprio bom senso.

Pois note o leitor que regras são feitas para serem cumpridas – também por força da Constituição – ao prever que **ninguém é obrigado a fazer out deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei**. E lei quem pode elaborar é o Congresso Nacional.

Ora, ou o exemplo é uma virtude ou se quer que haja apenas atenção a uma plêiade de pessoas – onze na realidade – que possam falar e fazer o que bem entendem, uma espécie de privilégio que não é dado a mais ninguém, notadamente àqueles que foram chamados de “200 milhões de pequenos tiranos”.

Ou há lei e ordem ou vira anarquia. Até mesmo no crime organizado que se imiscuiu no estado – e por isso ele virou um narcoestado – há regras, ainda que a sentença venha no uso de “uma boa bala”, como já afirmou em entusiasmado discurso um professor (eu diria, militante) em evento que apenas traduz uma clara intolerância.

Mas o certo é que essa prática a que me refiro viola expressas disposições da conhecida LOMAN – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979).

Art. 36 É vedado ao magistrado:

[...]

III – **manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério.**

A proibição é expressa, não é uma norma elástica, com permissivos de autonomia, que possa ser afastada pela vontade do leitor, especialmente se ele integrar a magistratura como integram os membros do STF.

Assim sendo, quem critica voto de colega em processo sob julgamento, inclusive com a possibilidade de em eventual recurso compor a banca revisoral, por um só gesto comete dois desatinos: o primeiro é a falta ética clara; o segundo é a antecipação de declaração de entendimento. A soma disso, além da violação à norma infraconstitucional é a configuração – em tese, para me socorrer da mesma boia salva-vidas – do crime de responsabilidade previsto pela lei 1079/1950.

Fique claro ao leitor que não defendo que o magistrado seja um homem neutro, vazio de conteúdo, porque um ser humano como qualquer outro, com virtudes e vícios. Mas a isenção é um ponto de equilíbrio que traduz a necessária segurança jurídica ao jurisdicionado.

Já ouvi do próprio decano do STF a afirmação (sem fidelidade às palavras) de que se os militares quiserem opinar politicamente que deixem a farda e se candidatem. Pois digo eu com o mesmo argumento que se magistrados desejam estar diante de holofotes, pendurem a toga, concorram a cargos políticos e passem pelo critério popular, caso contrário, “fermer la bouche”, já que os autos são o único universo de quem tem o **munus** de julgar.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

JUSTIÇA E JUSTIÇAMENTO.
março 9, 2021
Em "Jurídico"

LEI E (DES) HUMANIDADE
julho 21, 2016
Em "Opinião"

PORTAS QUE SE FECHAM
março 6, 2024
Em "Ensaios"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, literatura, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

NADA DECLARAR OU TUDO A ESCONDER

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A BOCA DA LEI – “FERMER LA BOUCHE”

NADA DECLARAR OU TUDO A ESCONDER

O COMBATE DE UM JOVEM

ANISTIA, INDULTO E PERDÃO: COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LIMITES DO STF

OS TRIBUNAIS DE EXCEÇÃO NA HISTÓRIA: DESUMANIZAÇÃO E BANALIZAÇÃO

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**